

ANALISIS NILAI PERUSAHAAN: ROE, IO, IOS, FS, CF, DR DAN DPR

Suciati Muanifah

Universitas Pamulang, Banten
suciatimuanifah43@gmail.com

Submitted: 22th Dec 2018/ **Edited:** 27th Feb 2019/ **Issued:** 01st April 2019

Cited on: Muanifah, Suciati. (2019). ANALISIS NILAI PERUSAHAAN:
ROE, IO, IOS, FS, CF, DR DAN DPR. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION:
Economic, Accounting, Management and Business*, 2(2), 221-230.

DOI:

<https://doi.org/>

ABSTRACT

Difficult expansion, influenced by the lack of working capital, and sources from investors. To overcome this problem, the company should increase its value. This study aims to analyze company value factors through the assessment of financial performance. Research method, using quantitative with secondary data, through BEI publication data. The sampling technique uses purposive, as many as 13 companies are listed on IDX. In the analysis, linear regression is used. The results showed that ROE has positive and significant effect on the DPR. IOS has negative and significant effect on the DPR. Size, debt ratio, insider ownership has no significant effect on DPR. DPR has a significant effect on company value. While the cash flow has a negative significant effect. Simultaneously ROE, insider ownership, investment opportunity set, size, cash flow, and debt ratio has a significant effect on DPR with contribution value of 53.7%.

Keywords: ROE, Insider Ownership, Investment Opportunity Set, Size, Cash Flow, Debt Ratio, Dividend Payout Ratio

PENDAHULUAN

Pemodal di dalam menginvestasikan dana bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran. Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan, yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi baik berupa pendapatan dividen (*dividend yield*) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (*capital gain*).

Nilai perusahaan merupakan salah satu parameter yang sering digunakan para investor untuk menanamkan modalnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fenandar dan Raharja (2012), keputusan investasi bergantung pada besarnya nilai perusahaan. Semakin menarik nilai suatu perusahaan, cenderung memikat investor untuk menanamkan modalnya, namun jika sebaliknya investor tidak akan melihat perusahaan tersebut dalam daftar investasi.

Hasil penelitian Fajaria (2015) mengemukakan nilai perusahaan adalah gambaran peluang investasi, dan oleh karena itu para investor sangat tertarik kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Meskipun dalam prakteknya, perusahaan dengan nilai tinggi cenderung beresiko.

Selain itu, Prasetyorini dan Fitri (2013) mengemukakan dalam penelitiannya, tujuan suatu investasi adalah keuntungan, dan begitu pula dengan tujuan perusahaan adalah keuntungan. Oleh karena keduanya memiliki persamaan, maka meningkatkan nilai perusahaan melalui harga saham adalah cermin bagi keduanya.

Meningkatkan nilai perusahaan tidak mudah, banyak faktor yang harus diupayakan di antaranya Rasio pembayaran dividen/DPR. Rasio pembayaran dividen atau *Dividend Payout Ratio* (DPR) merupakan persentase dari laba setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham yang merupakan perbandingan antara *Dividend per share* (DPS) dengan *Earning per share* (EPS). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian dividen yang diprosikan melalui *dividend payout ratio* antara lain profitabilitas, *insider ownership*, *investment opportunity set*, *cash flow*, *size*, dan *leverage*.

Menurut Rakhimsyah dan Gunawan (2011), DPR digunakan untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau modal yang berasal dari kreditur. Semakin tinggi rasio hutang, semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan dalam perusahaan, dan semakin tinggi pula resiko yang dimiliki perusahaan. Rasio hutang yang rendah lebih disukai oleh kreditur karena akan tersedia dana penyangga yang besar bagi kreditur apabila terjadi likuidasi. Selain itu, dengan *debt ratio* yang rendah dapat meningkatkan keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen, karena alokasi untuk pembayaran kewajiban hutang juga akan rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2013) mengemukakan, alasan mendasar digunakan DPR sebagai parameter nilai perusahaan adalah karena unsur utama penilaian investor. DPR menggambarkan besaran persentase keuntungan yang ditawarkan perusahaan kepada investor. Selain itu, Rasio pembayaran dividen/DPR memiliki esensi kemampuan perusahaan dalam memajukan bisnis melalui ekspansi dan inovasi produk, sehingga penetapan persentase Rasio pembayaran dividen/DPR akan sangat rasional.

Hardiyanti (2012) dan Herawati (2013) mengemukakan *Dividen Payout Ratio* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pembagian dividen adalah kompensasi untuk menstimulus pemodal agar menaruh dananya. Selain itu, DPR juga bentuk komitmen perusahaan kepada investor agar satu sama lain saling mempercayai.

Analisa dan Wahyudi (2011), Sukirni (2012), Gayatri dan Mustanda (2014) dan Jusriani dan Rahardjo (2013) mengemukakan DPR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa peluang usaha selalu menuntut modal yang cukup, dan para pemodal selalu melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnis, manajemen dan pendapatannya. Dengan peluang tersebut, perusahaan tidak hanya ingin menjadi penonton, namun ingin mengambil bagian sebagai pesaing, oleh karenanya kebijakan dividen bagian dari mencari modal kerja.

Dalam banyak kasus perusahaan dihadapkan pada mekanisme yang kompleks, namun sebagai pembisnis mengambil kesempatan adalah hal yang paling berharga. Tidak peduli harus berhutang atau bekerja sama, sepanjang dapat mengambil kesempatan tersebut, sepanjang itu pula berbagai upaya dilakukan. Hal demikian, dipercaya sebagai batu loncatan dalam membangun perusahaan yang besar.

Selain *dividen payout ratio*, faktor lain yang digunakan adalah ROE, Insider Ownership, Investment Opportunity Set, Size, Cash Flow, Debt Ratio. Alasan menggunakan faktor-faktor tersebut adalah kedekatan. Variabel independen yang digunakan adalah variabel yang secara langsung bersinggungan dengan nilai perusahaan, hal tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan. Bahkan dalam beberapa penelitian dikemukakan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap DPR dan nilai perusahaan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2009), Pribadi, dan Sampurno (2012), dan Nugroho dan Sampurno (2010).

LANDASAN TEORI

Nilai Perusahaan

Umumnya nilai perusahaan dikaitkan dengan harga saham, semakin tinggi harga saham, maka dipersepsikan perusahaan tersebut lebih bernilai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fenandar dan Raharja (2012) mengemukakan, secara inmaterial nilai perusahaan telah benar-benar berpengaruh terhadap seluruh *stake holder*, termasuk pelanggan. Besarnya pengaruh nilai perusahaan terhadap perkembangan bisnis, menjadi faktor non fundamental yang setiap perusahaan berlomba-lomba meningkatkannya. Banyak manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan dari nilai perusahaan yaitu, kepercayaan investor, kepercayaan pelanggan, ekspansi bisnis, mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, dan lain sebagainya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajaria (2015) mengemukakan, nilai perusahaan adalah kartu sakti dalam mendapatkan kepercayaan investor.

Dividend Payout Ratio

Dividend Payout Ratio dipahami sebagai suatu bagi hasil berupa persentase atas investasi yang ditanamkan melalui mekanisme dan selama periode tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajaria (2015), Herawati (2013) dan Hardiyanti (2012) mengemukakan bahwa *Dividend Payout Ratio* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengonfirmasi teori bahwa persentase bagi hasil sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Dasar investasi adalah keuntungan, dan DPR adalah instrumen yang digunakan perusahaan untuk menarik investor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti (2012) mengemukakan *Dividend Payout Ratio* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Return On Equity

Return On Equity diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan dana investasi dalam memaksimalkan bisnisnya, sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Sampurno (2010) mengemukakan ROE adalah variabel yang sering menjadi perhatian investor dalam melihat efektivitas bisnis, terlebih rasio ini memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suteja dan Manihuruk (2009) menunjukkan ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lebih lanjut dikemukakan, ROE menunjukkan struktur modal yang baik, hal ini yang menjadi dasar nilai perusahaan terus meningkat, karena menjelaskan efektivitas bisnis.

Insider Ownership

Kepemilikan perusahaan oleh manajemen menunjukkan kemampuannya dalam efisiensi beban-beban, dampaknya dapat meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan. Hasil penelitian Pribadi dan Sampurno (2012) mengemukakan bahwa *Insider Ownership* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengisyaratkan, kepemilikan dominan manajemen terhadap sahamnya, menunjukkan kontrol terhadap perusahaan sangat besar, umumnya manajemen tahu betul apa yang harus dilakukan dan tujuan apa yang harus dicapai, sehingga optimalisasi laba menjadi lebih baik.

Investment Opportunity Set

Investment Opportunity Set dapat dipahami sebagai kesempatan berinvestasi yang didukung oleh ketersediaan dana. Dalam memahami IOS, terlebih dahulu perusahaan memiliki kemampuan dana yang cukup, dan kemudian terlihat peluang bisnis yang menjanjikan di masa mendatang, misalnya kemajuan teknologi dan informasi. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014) mengemukakan IOS berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya dalam Hidayah (2015) ditegaskan bahwa IOS adalah pilihan strategis perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang bagi *stake holder*.

Firm Size

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) dipahami sebagai besarnya aset yang dimiliki baik berupa aktiva maupun pasiva. Sering kali, *Firm Size* digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk memperoleh dana investasi, karena perusahaan yakin, besarnya aset yang dimiliki menjelaskan kemampuan mengelola bisnis, manajemen yang handal, sistem yang kokoh, dan memiliki masa depan yang gemilang, sehingga keuntungan pasti di telapak tangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya (2013) mengemukakan, para investor melihat *firm size* sebagai salah satu indikator untuk berinvestasi, namun besar kemungkinan nilai perusahaan adalah faktor yang terdampak langsung oleh *firm size*, dan nilai perusahaan sering menjadi pegangan para investor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuraina (2012) mengemukakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Cash Flow

Dalam bahasa Indonesia *Cash Flow* kenal dengan istilah arus kas. Dalam beberapa pengertian arus kas dipahami sebagai seluruh transaksi bisnis yang dicatat dan disajikan dalam bentuk laporan. Tujuan dari arus kas adalah untuk memastikan bahwa bisnis berjalan sebagaimana direncanakan dan transparan, sehingga memudahkan jajaran manajerial mengambil keputusan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Sari (2015) mengemukakan arus kas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Lucyanda (2012) arus kas berpengaruh terhadap penetapan dividen, dampak dari penetapan itu berpengaruh tidak langsung kepada nilai perusahaan.

Debt Ratio

Debt Ratio dapat diartikan sebagai rasio hutang. Artinya, setiap usaha yang dijalankan atas dana investasi atau hutang perlu memperlihatkan kinerja yang maksimal, bahkan kalau perlu 10 kali lebih baik dari dana investasi, karena ada kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat jatuh tempo. Dalam pengertian lain, rasio hutang juga menjelaskan kemampuan solvabilitas perusahaan, di mana manajemen laba mampu menyelesaikan hutang-hutang jangka panjang perusahaan. Menurut Ogolmagai (2013) historis hutang perusahaan menjadi catatan penting investor. Dengan kata lain, para

investor memperhatikan historis perusahaan dalam menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan, dengan adanya manajemen hutang yang baik, menunjukkan jika perusahaan dikelola dengan benar dan dapat memberikan keuntungan, dengan demikian kekhawatiran investor teratasi, dan dampaknya nilai perusahaan meningkat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dipilih, karena dianggap lebih tepat dalam menjelaskan instrumen keuangan yang berupa angka. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang sahamnya tergolong dalam sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia berjumlah 65. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 13 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui *website* : www.idx.co.id. Data yang digunakan adalah data sekunder dan jenis data adalah *pooling data*. Data sekunder ini diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD), serta *annual report* dari IDX.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan *Tabel Perkembangan Rata-rata Return On Equity (ROE) pada Perusahaan Otomotif yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014 (%)* dapat dilihat Prosentase pencapaian Return On Equity (ROE) tertinggi diperoleh pada PT Goodyear Indonesia, Tbk yang mencapai 27,01%. Prosentase pencapaian *Insider Ownership* tertinggi diperoleh pada PT Indospring, Tbk yang mencapai sebesar 25,62%. Prosentase pencapaian *Investment opportunity set* tertinggi diperoleh pada PT Indospring, Tbk yang mencapai sebesar 5,28%. Prosentase pencapaian *Infirm size* tertinggi diperoleh pada PT Goodyear Indonesia, Tbk yang mencapai sebesar 16,46%. Prosentase pencapaian *cash flow* tertinggi diperoleh pada PT Multistrada Arah Sarana, Tbk yang mencapai sebesar 60,06%. Prosentase pencapaian *debt ratio* tertinggi diperoleh pada PT Goodyear Indonesia, Tbk yang mencapai sebesar 0,76%. Prosentase pencapaian DPR tertinggi diperoleh pada PT Astra Otoparts, Tbk yang mencapai sebesar 39,86%. Prosentase pencapaian *Insider Ownership* tertinggi diperoleh pada PT Goodyear Indonesia, Tbk yang mencapai sebesar 9,30%.

Analisis dan Pembahasan

Nilai t hitung ROE adalah sebesar 5,315224 , t tabel = 2,00172 . sehingga t hitung > t tabel (5,315224 > 2,00172), hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi atau (0,0000 < 0,05) jadi H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Temuan ini menegaskan, laba ekuitas menjelaskan kepiawaian perusahaan dalam memanfaatkan dana investasi.

Nilai t hitung Ins-Own adalah sebesar 0,090498, t tabel = 2,00172 sehingga t hitung < t tabel (0,090498 < 2,00172), hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi atau (0,9290 > 0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ins-Own tidak berpengaruh terhadap DPR. Fakta ini menegaskan bahwa kepemilikan manajemen yang besar terhadap saham, tidak menyebabkan nilai perusahaan otomotif meningkat.

Nilai t hitung IOS adalah -3,516027 dan t tabel = 2,00172 sehingga t hitung > t tabel (-3,516027 > 2,00172), hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi atau (0,0010 < 0,005) maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa IOS berpengaruh dan signifikan terhadap DPR. Fakta ini mengisyaratkan bahwa perusahaan perlu bertransformasi menjadi organisasi yang lebih besar, yaitu perusahaan yang dapat dilihat masa depannya.

Nilai t hitung *Firm Size* adalah sebesar 0,789813 dan t tabel = 2,00172 sehingga t hitung < t tabel (0,789813 < 2,00172), hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi yaitu (0,4360 > 0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Fakta menarik dari temuan ini adalah, bahwa perusahaan-perusahaan otomotif tidak naif terhadap besar atau kecilnya aset yang dimiliki, meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi adalah jalan yang paling aman untuk meningkatkan DPR dan nilai perusahaan.

Nilai t hitung *Cash Flow* adalah sebesar -0,806039 dan t tabel = 2,00172 sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel (-0,806039 < 2,00172), hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi atau (0,4260 > 0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *cash flow* tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Fakta ini menegaskan, bahwa instrumen operasional tidak berdampak signifikan terhadap DPR, artinya arus kas, hanya berguna untuk pelaporan keuangan

semata, tidak untuk kebijakan dividen.

Nilai t hitung DR adalah sebesar 0,179764 dan t tabel = 2,00172 sehingga t hitung < t tabel (0,179764 < 2,00172), hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi atau (0,8590 > 0,05) maka H₀ diterima dan H₁ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa DR tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Artinya hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh variabel DR yang tidak signifikan terhadap variabel DPR, disebabkan besarnya hutang perusahaan tidak terlalu mempengaruhi kebijakan manajemen dalam membagikan dividen.

Nilai t hitung DPR sebesar 8,172862 dan t tabel = 2,00172 sehingga t hitung > t tabel (8,172862 > 2,00172), hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi yaitu (0,0034 < 0,05), maka H₀ ditolak dan H₁ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa *Dividend Payout Ratio* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Nilai F hitung yaitu sebesar 8,332563 dan nilai f tabel = 2,37 dengan tingkat signifikan = 5% dan df₁ (k-1)=(7-1)=6 dan df₂ (n-k)=(65-7)=58 didapat f tabel = 2,37 dengan demikian F hitung > f tabel (8,332563 > 2,37) dan ditunjukkan juga nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 (0,0000 < 0,05) jadi H₀ ditolak dan H₁ diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel ROE, Insider Ownership, IOS, Firm Size, Cash Flow, DR hanya variabel ROE dan IOS berpengaruh secara simultan terhadap DPR. Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel independen maka DPR akan semakin meningkat, dan dapat disimpulkan juga bahwa DPR berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan PBV.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan, bahwa ROE memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap DPR. *Insider ownership* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap DPR. IOS berpengaruh dan signifikan terhadap DPR. Ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap DPR. *Cash flow* tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. *Debt ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. ROE, *insider ownership*, *investment opportunity set*, *size*, *cash flow*, dan *debt ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap DPR. *Dividend Payout Ratio* berdampak terhadap Nilai Perusahaan.

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 53,7 persen terhadap DPR, sedangkan sisanya 46,3 persen model dijelaskan oleh faktor lain. Misalnya variabel risiko pasar yang berdasarkan teori *risk and return*, variabel likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio*, karena pada perusahaan yang membagikan keuntungan lebih tinggi, ditambah likuiditas yang lebih baik, maka semakin besar jumlah dividen yang dibagikan. Pada perusahaan yang menginvestasikan dana lebih banyak akan menyebabkan jumlah dividen tunai yang dibayarkan berkurang, namun likuiditas yang baik mampu memperlemah hipotesis tersebut karena saat itu perusahaan dapat menunda pembayaran hutang jangka pendeknya (Suharli, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Analisa, Y., & Wahyudi, S. (2011). *pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2006-2008)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Astriani, E. F. (2014). Pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan investment opportunity set terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Dewi, A. S. M., & Wirajaya, A. (2013). Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. *E-jurnal Akuntansi*, 358-372.
- Fajaria, A. Z. (2015). *Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Fenandar, G. I., & Raharja, S. (2012). *Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Gayatri, N. L. P. R., & Mustanda, I. K. (2014). Pengaruh struktur modal, kebijakan dividen dan keputusan investasi terhadap Nilai perusahaan. *E-jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(6), 1700-1718.
- Hardiyanti, N. (2012). Analisis pengaruh insider ownership, leverage, profitabilitas, firm size dan Dividen Payout Ratio terhadap nilai perusahaan. *Unpublished Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Herawati, T. (2013). Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 2(02).
- Hidayah, N. (2015). Pengaruh Investment Opportunity Set (Ios) Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property Dan Real Estat Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 19(3).

- Jusriani, I. F., & Rahardjo, S. N. (2013). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009–2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 168-177.
- Lestari, R. M. E. L. E., & Sari, P. P. (2015). Komparasi Pengaruh Arus Kas Terhadap Nilai Perusahaan Antara PT Hero Supermarket Tbk dengan PT Matahari Putra Prima Tbk. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 1(1), 33-37.
- Lucyanda, J. (2012). Pengaruh Free Cash Flow dan Struktur Kepemilikan Terhadap Dividend Payout Ratio. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(2).
- Mulyono, B. (2009). *Pengaruh debt to equity ratio, insider ownership, size dan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen (studi pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2007)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Nugroho, R. F., & Sampurno, R. D. (2010). *Analisis Pengaruh Return On Equity, Insider Ownership, Investment Opportunity Set, Firm Size, Cash Flow, dan Debt Ratio terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2004-2007)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Nuraina, E. (2012). Pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang dan nilai perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 51-70.
- Ogolmagai, N. (2013). Leverage pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan pada industri manufaktur yang go public di Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Prasetyorini, F., & Fitri, B. (2013). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, price earning ratio dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1(1).
- Pribadi, A. S., & Sampurno, R. D. (2012). Analisis Pengaruh Cash Position, Firm Size, Growth Opportunity, Ownership, dan Return on Asset Terhadap Dividend Payout Ratio. *Diponegoro journal of Management*, 1(4), 201-211.
- Rakhimsyah, L. A., & Gunawan, B. (2011). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan. *InFestasi*, 7(1), 31-45.
- Sukirni, D. (2012). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Suharli, M. (2006). Studi empiris terhadap dua faktor yang mempengaruhi return saham pada industri food & beverages di bursa efek jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 99-116.
- Suteja, J., & Manihuruk, W. (2009). Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan, dan Faktor Eksternal pada Penentuan Nilai Perusahaan. *Jurnal Trikonomika*, 8(2), 78-79.